

РАЗДЕЛ. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782071>

УДК 004.4'277

МАШИННЫЙ АНАЛИЗ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ

С.А. Сохина, С.А. Немченко,

студенты 2 курса, напр. «Программная инженерия»

И.Н. Ефремова,

научный руководитель,

к.т.н., доц.,

ЮЗГУ,

г. Курск

Аннотация: В статье рассмотрен путь становления современных систем распознавания и анализа человеческой речи. Приведены машины, разработанные для распознавания человеческой речи. Рассмотрены различные алгоритмы, их отличительные черты. Для машин описаны их отличительные особенности. Приведены вероятные способы того, как можно взаимодействовать с системами распознавания речи. Рассмотрен такой способ работы системы распознавания речи, как распознавание по образцу. Описан алгоритм работы данной системы и её недостатки.

Ключевые слова: речь, алгоритмы распознавания речи человека, машина, ЭВМ, голос

MACHINE ANALYSIS OF SPOKEN SPEECH

S.A. Sokhina, S.A. Nemchenko,
2nd year student, "Software Engineering" course

I.N. Efremova,
Scientific Director,
Ph.D., Assistant Professor,
SWSU,
Kursk

Annotaton: The article considers the way of formation of modern systems of recognition and analysis of human speech. The machines developed for the recognition of human speech are given. Various algorithms and their distinctive features are considered. For machines, their distinctive features are described. Possible ways to interact with speech recognition systems are given. This method of operation of the speech recognition system, such as pattern recognition, is considered. The algorithm of operation of this system and its disadvantages are described.

Keywords: speech, human speech recognition algorithms, machine, computer, voice

Введение. Технологический прогресс неизбежно движется вперёд. Ежегодно патентуются тысячи новых и интересных идей, способных улучшить уже существующие машины или же создать новые.

Потребность в способности машины не только записывать речь человека, но ещё и понимать её, не только важна, но и необходима.

История.

Уже в 1952 году появилась машина, способная понимать человеческую речь. Эта была Audrey от Bell Lab. Она определяла, когда человек называл цифры от 0 до 9 [1-6]. Данная машина была способна улавливать речь человека и сравнивать её с заготовленными образцами (рис. 1). Однако работа её была далека от идеала, машине было сложно понять речь, отличающуюся от эталона.

Рисунок 1 – Машина Audrey от Bell Lab [5]

Тогда учёные впервые столкнулись с задачей, на решение которой уйдёт не одно десятилетие – «Как научить машины распознавать речь разных людей?».

Первое устройство с голосовым управлением появилось в 1962 году. Это была машина IBM Shoebox. В её особенностях была возможность понимать до 16 слов (например, команды для операций).

В 1971 году разрабатывается машина под названием Harry. Она была способна понимать уже более 1000 слов: чтобы понять слово, его сравнивали с эталоном с помощью графа. Это позволяло понимать речь по частям.

В 1986 году была представлена новая машина – пишущая машинка с голосовым вводом. Это была IBM Tangora. Её главной особенностью стал совершенно новый алгоритм, который использовали для распознавания речи: компьютер определял вероятность того, что пойманный звук – часть какого-то слова, таким образом, машина не была основана на «имитации» речи человека. Это позволило распознавать уже до 20000 тысяч слов.

С тех пор было изобретено много разных алгоритмов, подходов и машин для распознавания речи.

Уже в 2008 году компания Google создаёт Voice Search. Это была программа голосового распознавания для системы iOS. Её особенность – возможность взаимодействовать с датчиком GPS, что позволяло выдавать пользователю контекстные результаты. Также, в отличие от своих конкурентов, запись голоса обрабатывалась на облачных серверах, а не на устройстве пользователя.

Распространение смартфонов дало зелёный свет на разработку голосовых ассистентов. Google стал использовать голосового помощника

на Android, «Siri» (визитная карточка первых iPhone) стала голосовым помощником на iOS.

Все современные сервисы распознавания в наши дни построены на рекуррентной нейросети. Нейросеть позволяет не просто понимать слова с высокой точностью, но ещё и предугадывать предполагаемое слово в рамках контекста (в случае затруднений с распознаванием).

Нейросетевая темпоральная классификация модели позволяет выделить в потоке аудио отдельные фонемы и расставить в нужном порядке (по тому, как они были произнесены). Таким образом, после многократного анализа удастся чётко выделять фонемы, затем их запись сравнивается с базой слов нейросети и наконец собирается в распознанное слово.

После длительной тренировки базой различных произношений нейросеть научится с высокой точностью различать фонемы и составлять из них слова, невзирая на качество и характер произношения.

Однако недостаток данной системы заключается в том, что система опирается исключительно на ближайший контекст (примерно в 5-7 слов).

В данном случае может помочь архитектура долгой краткосрочной памяти для рекуррентных нейросетей. Её изначальная задача как раз и заключалась в том, чтобы научить нейросеть понимать контекст, вне зависимости от удаленности обрабатываемого события, причём расстояние удаления почти не влияет на эффективность работы архитектуры.

Использование

Анализ живой речи может быть востребован в различных областях и способен помочь во многих задачах, например:

1. В бизнесе.

Пользователь может настроить голосового робота, который будет обрабатывать звонки и запросы клиентов. Это позволит сократить затраты на операторов.

2. Для людей с ограниченными возможностями.

Пользователь может пользоваться устройствами, взаимодействуя голосом и получая в ответ голосовые реакции. Это позволит избежать необходимости в зрительном контакте и ручном вводе и будет полезно для людей с трудностями со зрением или иными проблемами.

3. Повседневной жизни.

Пользователь может пользоваться голосовыми ассистентами или иными устройствами, например, в умном доме. Таким образом,

пользователь сможет получать информацию на интересующие вопросы, не взаимодействуя напрямую с устройством или управлять различными характеристиками внутри дома, например, открыть шторы или включить чайник.

4. Навигации.

Пользователь может менять, взаимодействовать или управлять работой навигатора во время движения, не отвлекаясь на ручное взаимодействие с таковым.

Однако это лишь некоторые возможные способы взаимодействия с такого рода системами – их существует огромное множество.

Распознавание по образцу.

Это один из способов работы системы распознавания речи. Данный способ был особенно распространён во времена кнопочных телефонов, а конкретно, использовался для работы со списком контактов. Система, работающая данным методом, могла быстро находить абонентов из записной книжки, взаимодействуя с голосом пользователя. Алгоритм был следующим: пользователю предлагалась добавить голосовую метку, например, это могли быть имя или фамилия контакта, после чего появлялась возможность, с помощью определенной кнопки, произнести данную метку и номер контакта будет выбран из записной книжки. Данная система может быть использована и для других целей, например, пользователь может «забить» под определенные голосовые метки одну или несколько команд. Это может быть – завершение работы устройства, переключение окон, скриншот и т.п. Основные проблемы данного способа:

1. Команда может быть записана некорректно, например, из-за постороннего шума.

2. Необходимо вручную вводить каждую команду.

3. Память под подобную систему у устройств обычно сильно ограничена.

4. Команда настраивается исключительно под одного пользователя индивидуально.

Выводы.

В современном мире существует высокая потребность в машинном распознавании голосом. Машины и алгоритмы совершенствуются с каждым годом. В наше время всё больше и больше новых идей и способов использования данной технологии воплощаются в жизнь. За технологией распознавания голоса стоит будущее.

Распознанная речевая информация представляет собой текст, при обработке которого можно применять алгоритмы, описанные [5-8].

Список литературы

[1] Davies K.H. Automatic Speech Recognition of Spoken Digits, Nytimes.com. / К.Н. Davies, R. Biddulph, S. Balashek. – 1952. [Электронный ресурс]. // Режим доступа – <https://www.nytimes.com/2008/11/14/technology/internet/14voice.html>. (дата обращения: 15.04.2021).

[2] Newville L.J. Development of the Phonograph at Alexander Graham Bell's Volta Laboratory. / L.J. Newville. – 1959. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.speechpro.ru/innovation/#tab2>. (дата обращения: 15.04.2021).

[3] Способы и устройства обработки символьной информации. / И.Н. Ефремова, В.В. Ефремов. – Юго-Зап.гос.ун-т., Курск, 2014. 182 с.

[4] Ефремова И.Н. К вопросу представления семантики естественно-языковых текстов. / И.Н. Ефремова, В.В. Ефремов, В.В. Серебровский. // Известия ЮЗГУ. Серия «Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение». – 2014. № 2. 37-41 с.

[5] Ефремова И.Н. К вопросу учета смысловой составляющей текста в информационно-поисковых системах. / И.Н. Ефремова, В.В. Ефремов, В.В. Серебровский. // Известия ЮЗГУ. Серия «Управление, вычислительная техника, информатика». – 2015. № 2(15). 8-12 с.

[6] Ефремов В.В. Информационные системы обработки и сжатия текста. / В.В. Ефремов, И.Н. Ефремова, В.В. Серебровский, А.А. Черепанов. // Научные ведомости Белгородского государственного университета. История. Политология. Экономика. Информатика. – 2014. № 1(172). Вып.29/1. 182-185 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Davies K.H. Automatic Speech Recognition of Spoken Digits, Nytimes.com. / K.H. Davies, R. Biddulph, S. Balashek. – 1952. [Electronic resource]. // Access mode – <https://www.nytimes.com/2008/11/14/technology/internet/14voice.html>. (date of access: 15.04.2021).

[2] Newville L.J. Development of the Phonograph at Alexander Graham Bell's Volta Laboratory. / L.J. Newville. – 1959. [Electronic resource]. – URL: <https://www.speechpro.ru/innovation/#tab2>. (date of access: 15.04.2021).

[3] Methods and devices for processing character information. / I.N. Efremova, V.V. Efremov. – South-West State University, Kursk, 2014. 182 p.

[4] Efremova I.N. On the question of representing the semantics of natural language texts. / I.N. Efremova, V.V. Efremov, V.V. Serebrovsky. // Izvestia YuZGU. Series "Management, Computer Engineering, Informatics. Medical Instrumentation". – 2014. No. 2. 37-41 p.

[5] Efremova I.N. On the issue of accounting for the semantic component of the text in information retrieval systems. / I.N. Efremova, V.V. Efremov, V.V. Serebrovsky. // Izvestia YuZGU. Series "Management, computer technology, informatics", 2015. No. 2 (15). 8-12 pp.

[6] Efremov V.V. Information systems for processing and compressing text. / I.N. Efremova, V.V. Efremov, V.V. Serebrovsky, A. A. Cherepanov. // Scientific Bulletin of Belgorod State University. History. Political science. Economy. Informatics. – 2014. № 1 (172). Issue 29/1. 182-185 p.

© С.А. Сохина, С.А. Немченко, 2021

Поступила в редакцию 30.03.2021

Принята к публикации 15.04.2021

Для цитирования:

Сохина С.А., Немченко С.А. Машинный анализ звучащей речи // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-2(6). С. 191-197. URL: <https://ip-journal.ru/>